

GT4 - Arte, mídias e tecnologias digitais

A Arte Contemporânea em Diálogo com as Mídias e Tecnologias Digitais: Uma Reflexão Poética sobre a Transformação Social

Doutorando Felipe Bernardes Duarte (Universidade de Coimbra)

RESUMO

Este trabalho propõe uma reflexão poética sobre as relações entre arte, mídia e tecnologias digitais na contemporaneidade. Inspirados pelos conceitos de Nicolas Bourriaud, Lev Manovich e Peter Weibel, dedicados a compreender as possibilidades e os desafios da arte em meio às transformações tecnológicas e sociais, essa comunicação busca provocar o pensamento crítico e a sensibilidade poética do público, convidando-os ao engajamento em uma reflexão sobre a relação entre a arte, mídias e as tecnologias digitais. Através de exemplos de obras que utilizam as tecnologias digitais como as obras de Marco Brambilla, Wayne McGregor e Olafur Eliasson, este trabalho busca destacar a importância da arte como forma de expressão crítica e poética em meio ao cenário de possíveis crises de valores históricos, institucionais e culturais que são evidenciados por mudanças na recepção de informação, na sua distribuição e impulsionados pela aceleração de produção de imagens e vídeos.

Palavras-chave: Arte contemporânea, novas mídias, poéticas digitais, intermídia. Arte e tecnologia.

ABSTRACT

This work proposes a poetic reflection on the relationships between art, media, and digital technologies in contemporary times. Inspired by the concepts of Nicolas Bourriaud, Lev Manovich, and Peter Weibel, who have dedicated themselves to understanding the possibilities and challenges of art amidst technological and social transformations, this communication seeks to provoke critical thinking and poetic sensitivity in the public, inviting them to engage in a reflection on the relationship between art, media, and digital technologies. Through examples of works that use digital technologies such as the works of Marco Brambilla, Wayne McGregor, and Olafur Eliasson, this work seeks to highlight the importance of art as a form of critical and poetic expression amidst a scenario of possible crises of historical, institutional, and cultural values that are evidenced by changes in the reception of information, in its distribution, and driven by the acceleration of image and video production.

Keywords: Contemporary art, new media, digital poetics, intermedia, art and technology

INTRODUÇÃO

Este artigo acompanha uma reflexão sobre a relação entre arte, mídia e tecnologias digitais em meio às crises contemporâneas. Em um mundo cada vez mais conectado e informatizado, o uso das tecnologias digitais na arte tem se mostrado uma importante ferramenta para abordar temas relacionados a crises, como a crise ambiental, a crise política e a crise sanitária. Para tanto, são apresentados exemplos de artistas contemporâneos que trabalham com a relação entre arte, tecnologia e mídia digital, como Rafael Lozano-Hemmer, Cory Arcangel e Random International. Cada um desses artistas utiliza as tecnologias digitais de forma criativa e inovadora, explorando suas potencialidades e limitações para abordar questões relevantes e urgentes da atualidade. A utilização de novas mídias na arte também é importante para repensar os modos tradicionais de circulação da arte e explorar novas formas de acesso e interação com o público. Assim, este trabalho destaca a importância da arte contemporânea em meio às crises e como as novas mídias e tecnologias digitais podem ser utilizadas de forma crítica e reflexiva para abordar essas questões.

Desde o início da revolução digital, a relação entre arte, tecnologia e mídia tem sido uma constante na produção artística contemporânea. O uso das tecnologias digitais na arte tem evoluído de forma significativa, desde a criação de imagens geradas por computador até a utilização de sistemas interativos, realidade virtual e inteligência artificial. Essa diversidade de abordagens tem permitido aos artistas explorar novas possibilidades de expressão e criar experiências imersivas para o público. Assim sendo, a arte é um instrumento de transformação e servia ao homem na dominação da natureza e no desenvolvimento das relações sociais. Seria errôneo, entretanto, explicar a origem da arte por esse único elemento, de maneira exclusiva. De acordo com FISCHER (1987,p 47):

A arte não era uma produção individual e sim coletiva, se bem que as primeiras características da individualidade tenham começado a tentar manifestar-se nos

feiticeiros. A sociedade primitiva implicava uma forma densa e fechada de coletivismo.”¹

Um dos artistas que tem trabalhado com a relação entre arte e tecnologia é Rafael Lozano-Hemmer. Sua obra aborda a interatividade e a participação do público como elementos centrais. Em suas instalações, o público pode controlar o movimento de luzes e sombras, criar projeções em grande escala ou se envolver em jogos eletrônicos colaborativos. Lozano-Hemmer cria espaços que exploram as possibilidades da tecnologia e estimulam a interação entre as pessoas.

Outro artista que tem se destacado na utilização das mídias digitais é Cory Arcangel. Em sua obra, ele cria intervenções em softwares e games, subvertendo a lógica do programa original e criando novas possibilidades de leitura. Arcangel explora os limites da tecnologia e seus possíveis erros, e a partir disso, cria novas narrativas e significados.

Já o coletivo Random International tem trabalhado com tecnologias interativas e a relação entre a arte e a ciência. Suas instalações permitem que o público interaja com o ambiente e com outros visitantes, criando experiências imersivas e coletivas. Em suas obras, a tecnologia é utilizada como um meio para explorar as emoções e a percepção do público.

Esses são apenas alguns exemplos de artistas contemporâneos que trabalham com a relação entre arte, tecnologia e mídia digital. A diversidade de abordagens e propostas mostra a complexidade e a amplitude desse tema na arte contemporânea. É importante destacar que a utilização das tecnologias digitais na arte não se limita à criação de imagens geradas por computador, mas envolve a criação de experiências imersivas e interativas que buscam estimular a participação do público. Além disso, é necessário que os artistas estejam conscientes dos desafios e limitações das tecnologias e saibam explorar suas potencialidades de forma crítica e reflexiva.

Nesse sentido, são apresentados os trabalhos de historiadores e teóricos da arte contemporânea, como Nicolas Bourriaud, Lev Manovich e Peter Weibel, que têm se dedicado a compreender os desafios e as possibilidades da arte em meio às transformações tecnológicas.

¹ FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987. p 47

Bourriaud, por exemplo, propõe o conceito de "estética relacional", onde o foco encontra-se na convivência e interação das manifestações de arte, ou seja, uma sensibilidade coletiva da qual fazem parte novas formas da prática artística.. Manovich, por sua vez, destaca a importância da cultura da interface na arte digital e a necessidade de repensar a relação entre imagem e software. Já Weibel aborda as implicações políticas e sociais das tecnologias digitais na arte e na sociedade como um todo. Através dessas abordagens, o trabalho busca destacar as possibilidades criativas e poéticas da arte contemporânea em meio às transformações tecnológicas e sociais, e como elas podem contribuir para repensar nossas relações com a tecnologia e com o mundo ao nosso redor.

Conforme MANOVICH (2002,), teórico da cultura digital e da arte computacional:

A interação entre arte e tecnologia não é apenas uma questão de usar ferramentas digitais para criar obras visuais ou sonoras, mas também de entender como essas ferramentas e tecnologias moldam a própria experiência estética²

Nesse sentido, a arte digital expande as fronteiras da expressão artística ao permitir novas formas de interação e imersão do público em experiências estéticas. Assim, é importante destacar a importância da interação entre arte e tecnologia na produção artística contemporânea, ao mesmo tempo em que conecta essa discussão com a evolução das experiências estéticas proporcionadas pelas ferramentas e tecnologias digitais.

A relação entre arte, tecnologia e experiências estéticas encontra-se em constante evolução, trazendo à tona novas possibilidades e desafios para os artistas contemporâneos. No entanto, enquanto exploramos as fronteiras da expressão artística digital, é importante lembrar que a preservação e proteção do patrimônio artístico também são questões fundamentais. Infelizmente, episódios recentes, como a destruição de obras valiosas, destacam a fragilidade do legado cultural e a necessidade de reforçar a segurança e o respeito pela arte em todas as suas formas.

Na Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, foi divulgada uma lista prévia das obras de arte que foram destruídas na invasão ao Planalto Central (Brasil) por criminosos no domingo de 8 de

² MANOVICH, Lev. The Language of New Media. MIT Press, 2002. p 56.

janeiro de 2023. De acordo com o comunicado, "vândalos destruíram um acervo que representa a história da República e das artes brasileiras". Entre as obras danificadas está "As mulatas", de Di Cavalcanti, a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto, com valor estimado em R\$ 8 milhões. Segundo o Planalto, a obra foi atingida por sete rasgos de tamanhos diferentes. Apesar de ser avaliado em R\$ 8 milhões, de acordo com a nota do Planalto, o quadro pode atingir cinco vezes seu valor devido à sua importância.

Um levantamento minucioso de todas as pinturas, esculturas e peças de mobiliário destruídas ainda está sendo feito, de acordo com a nota. Esse evento lamentável ressalta a importância das obras de arte como patrimônio cultural de um país. Obras de arte, como "As mulatas" de Di Cavalcanti, possuem um valor histórico e artístico imenso, representando a riqueza do nosso patrimônio cultural. A destruição dessas obras preciosas não representa apenas uma perda em termos monetários, mas também uma perda irreversível da nossa identidade cultural. As criações artísticas servem como um espelho da nossa história, refletindo a diversidade, as lutas e as conquistas de uma nação. Elas possuem o poder de evocar emoções, provocar reflexão crítica e promover um senso de conexão com nossas raízes.

Preservar e valorizar o patrimônio artístico é crucial para as futuras gerações, pois permite que elas mergulhem na tapeçaria cultural que moldou nossa sociedade. Obras de arte servem como pontes entre o passado e o presente, proporcionando valiosas visões sobre o cenário artístico e sócio-político de sua época.

Enquanto lamenta-se a perda desses tesouros inestimáveis, fica evidente que a proteção e valorização das obras de arte devem ser de extrema importância. Elas não são meros objetos; elas incorporam a memória coletiva e a criatividade de uma nação, servindo como faróis de inspiração para as gerações futuras.

Esforços devem ser feitos para aumentar a conscientização sobre a importância da arte e promover iniciativas que garantam a preservação e acessibilidade do nosso patrimônio cultural. Somente assim podemos apreciar plenamente o impacto profundo que a arte tem em nossa consciência coletiva e reforçar seu lugar legítimo como um pilar essencial de nossa identidade nacional.

MEIOS PARA REFLEXÃO:

Apresento aqui artistas contemporâneos que exploram a intersecção entre arte, tecnologia e mídia digital para reforçar a maneira como a tecnologia e arte podem ser ferramentas de . Rafael Lozano-Hemmer, Cory Arcangel e o coletivo Random International são alguns exemplos cujo trabalho destaca-se pela utilização criativa e inovadora das tecnologias digitais. Eles aproveitam as potencialidades e limitações dessas ferramentas para abordar questões urgentes da atualidade.

Além disso, a utilização de novas mídias na arte tem o papel de repensar os modos tradicionais de circulação da arte e explorar novas formas de acesso e interação com o público. Através dessas práticas, a arte contemporânea demonstra sua relevância em meio às crises, promovendo uma reflexão crítica e estimulando a discussão sobre os desafios que enfrentamos.

Ao analisarmos os fatores que contribuem para as crises econômicas no contexto do capitalismo tardio, como a automação e a disseminação de notícias falsas pelos meios de comunicação, é impossível ignorar esse trágico evento ocorrido em 8 de janeiro de 2023. Estamos vivendo um momento que destaca não apenas a vulnerabilidade do patrimônio artístico, mas também a necessidade de repensar nosso modelo socioeconômico diante das transformações tecnológicas.

Portanto, ressalto aqui a importância da arte contemporânea como uma forma de resistência e reflexão crítica em tempos de crises. Através das novas mídias e tecnologias digitais, os artistas podem explorar novas narrativas, provocar questionamentos e despertar uma consciência coletiva sobre os desafios enfrentados pela sociedade contemporânea.

CRISE COMO PROJETO

A REFORMA DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL

Os eventos destacados são o reflexo de mudanças culturais e sociais que ocorreram ao

longo de anos não apenas no Brasil, mas em todo o globo. Exemplo de um projeto contínuo de poder é a reforma do Ensino Médio, que tem sido um tema amplamente discutido no Brasil desde o Governo do Presidente Michel Temer em 2018, suscitando questionamentos sobre seu impacto na formação dos estudantes. Sendo assim, acredito que seja importante explorar a relação entre a crise cultural e econômica enfrentada pelo país e a proposta de reforma, destacando as possíveis implicações para a desigualdade educacional e o pensamento crítico dos alunos.

A Crise Cultural e Econômica no Brasil:

Antes de discutir a reforma do Ensino Médio, é importante compreender a crise cultural e econômica que assola o país. De acordo com o Ministério da Educação, as escolas públicas enfrentam sérios problemas, como altos índices de evasão e falta de investimento. As dificuldades enfrentadas pelas famílias de baixa renda em manter os filhos na escola, combinadas com a falta de recursos e infraestrutura adequados, contribuem para a deterioração do sistema educacional.

A Proposta de Reforma do Ensino Médio:

A proposta de reforma do Ensino Médio busca oferecer aos estudantes uma maior flexibilidade na escolha de itinerários formativos. Embora a intenção seja promover a valorização dos interesses individuais e a integração da educação profissional, é necessário analisar criticamente suas possíveis consequências.

Desigualdade Educacional:

Uma das principais preocupações com a reforma é o aprofundamento da desigualdade educacional entre os estudantes de escolas públicas. A falta de acesso a disciplinas optativas e a

diminuição da carga horária de disciplinas como filosofia e arte podem limitar o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, restringindo as oportunidades de formação integral dos alunos. Isso pode levar a uma formação voltada apenas para a geração de mão de obra barata para o mercado de trabalho, agravando a desigualdade socioeconômica.

A diminuição do tempo dedicado a disciplinas que promovem o pensamento crítico pode ter implicações negativas para o desenvolvimento dos alunos. A filosofia, por exemplo, é fundamental para a formação de cidadãos reflexivos e questionadores, capazes de compreender e transformar a sociedade. Ao reduzir a ênfase em disciplinas que estimulam o pensamento crítico, corre-se o risco de formar indivíduos menos preparados para enfrentar os desafios da vida em uma sociedade em crise.

A reforma do Ensino Médio no Brasil, em meio à crise cultural e econômica, apresenta desafios significativos para a educação no país. A possibilidade de agravamento da desigualdade educacional e a diminuição da ênfase em disciplinas que promovem o pensamento crítico são preocupações que devem ser consideradas. É essencial repensar a reforma em termos de inclusão, equidade e formação integral dos estudantes, a fim de evitar a geração de mão de obra desqualificada e a perpetuação da desigualdade social.

De tal forma, devo concluir que a relação entre arte, tecnologia e experiências estéticas encontra-se em constante evolução, trazendo à tona novas possibilidades e desafios para os artistas contemporâneos. No entanto, enquanto exploramos as fronteiras da expressão artística digital, é importante lembrar que a preservação e proteção do patrimônio artístico também são questões fundamentais. Infelizmente, episódios recentes, como a destruição de obras valiosas, destacam a fragilidade do legado cultural e a necessidade de reforçar a valorização e o respeito pela arte em todas as suas formas, além de incentivo ao aprendizado para toda a população e ao acesso à cultura. Essa é base para minha investigação enquanto pesquisador em arte contemporânea e para minha reflexão enquanto autor.

REFERÊNCIAS

ARCHER,. Arte Contemporânea, Uma História Concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001;

BARONE, T. E.; & EISNER, E. W. (2012). Arts based research. Thousand Oaks, CA: Sage, CALOUSTE GULBENKIAN. Projecto 10x10. Ensaios sobre Arte e Educação. Lisboa, Janeiro de 2017.

CARVALHO, Ana; LUND, Cornelia. THE AUDIOVISUAL BREAKTHROUGH. Berlin, 2015
CASTELLS, Manuel. Sociedade em Rede. Conferência realizada no Centro Cultural de Belém, 2005;

CHAN, Fang Lin. AR | RA: A Arte Na Realidade Aumentada. São Paulo, 2011; COSTA, Mario. O Sublime Tecnológico. PUC - Rio. 1995;

COUCHOT, Edmond. A Tecnologia Na Arte: Da Fotografia a Realidade Virtual. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003;

CRUZ, M. T. (ed). Novos Media, Novas Práticas. Lisboa: Ed.Veja, 2011. BOLTER, DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo: Cosac Naify, 2004; FINLEY, S. Handbook of Arts-Based Research, 2017;

GIANNETTI, C. Estética Digital, Sintonia Da Arte, A Ciência e a Tecnologia. C/Arte, Belo Horizonte, 2006;

HANSEN, Mark. Bodies in code: interfaces with digital media. Routledge, New York,London, 2006;

HANSEN, Mark.New Philosophy for new media. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006; HUNTER, M. A;

MACDONALD, A. Arts-Based Research in Education: Becomings from a Doctoral Research Perspective. Structuring the Thesis, 2018,

HANSEN, Mark. New Philosophy for new media. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006,

JAY, David, GRUSIN Richard. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, Mass. MIT Press, 2000,

JENKINS, Henry, Cultura da Convergência. São Paulo :Aleph, 2008;

JONES, A. *Body Art: Performing the Subject*. Minnesota: University of Minnesota Press, 1998;
Lozano-Hemmer, Rafael. "Rafael Lozano-Hemmer: Subsculpture 9". 2008. Disponível em:
<http://www.lozano-hemmer.com/subsculptures.php> Acesso em: 25/05/2023.

ARCANGEL, Cory. "Cory Arcangel: Working on My Novel". In: Arcangel, Cory. *Working on My Novel*. Nova York: Penguin, 2014.

Random International. "Rain Room". 2012. Dimensões: variáveis. Materiais: água, sensor de movimento.

Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa). Disponível em: <http://www.moma.org> Acesso em: 25/05/2023.

PLANALTO, Palácio do. "Comunicado: Destruição de obras de arte no Palácio do Planalto". 9 de janeiro de 2023. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/noticias/2023/01/comunicado-destruicao-de-obras-de-arte-no-palacio-do-planalto.htm> Acesso em: 10/01/2023.>

Como citar este texto:

DUARTE, Felipe B. A Arte Contemporânea em Diálogo com as Mídias e Tecnologias Digitais: Uma Reflexão Poética sobre a Transformação Social. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-10.